

ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Величко А. В.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

LEADERSHIP QUALITIES AS A SUCCESS FACTOR OF A MODERN MANAGER

Velichko A. V.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

У сучасній науковій дискусії лідерство розглядається як багатоаспектне явище, що функціонує на різних рівнях соціальної організації. Дослідники [2, 5] виокремлюють два фундаментальні види лідерства залежно від суб'єкта його реалізації: індивідуальне та інституційне (організаційне).

Індивідуальне лідерство фокусується на окремій особистості. Його вектор спрямований як на внутрішній розвиток (самолідерство), так і на зовнішній вплив на групу для досягнення спільних цілей.

Інституційне лідерство передбачає, що суб'єктом виступає організація в цілому. Це виявляється у здатності установи до саморозвитку, конкурентоспроможності та впливу на інші суб'єкти ринку чи освітнього простору.

Така диференціація корелює з поділом людської діяльності на індивідуальну та групову, де в першому випадку ми оперуємо поняттям «лідер-особистість», а в другому – «лідер-організація».

Ефективність управлінської діяльності менеджера детермінується набором навичок, які традиційно класифікуються С. Никифоровим за трьома категоріями:

1. Технічні навички (*hard skills*): базові фахові знання, здобуті в процесі формальної освіти.
2. Міжособистісні навички: здатність до соціальної взаємодії та актуалізації людського потенціалу.

3. Концептуальні навички: вміння мислити стратегічно, аналізувати складні системи та знаходити нестандартні рішення в умовах невизначеності [3].

Сучасний менеджмент демонструє зміщення акценту на другу та третю категорії, які формують профіль soft skills. У цьому контексті лідерські навички постають як інтегральна характеристика, що дозволяє менеджеру не просто керувати процесами, а мотивувати команду, ефективно розподіляти ролі та максимізувати продуктивність через розвиток сильних сторін підлеглих.

Науковий пошук О. Дяків, С. Прохоровської, А. Прочана та В. Ягоднікової дозволяє структурувати лідерські якості за кількома функціональними блоками:

- мотиваційно-особистісний блок охоплює потребу в досягненні, самокритичність, впевненість у собі, чесність та харизматизм, особистісні компетенції і є фундаментом самоменеджменту та основою авторитету лідера [1, 4, 5];
- емоційно-вольовий блок (емоційний інтелект) включає стресостійкість, урівноваженість, здатність керувати власними станами та емпатію, що дозволяє лідеру орієнтуватися в складних соціальних ситуаціях та підтримувати сприятливий мікроклімат у колективі;
- професійно-діловий блок визначає готовність брати відповідальність за розвиток групи, навички делегування, прогностичний підхід та відкритість до інновацій;
- комунікативний блок передбачає оволодіння складними навичками спілкування, ораторську майстерність, вміння слухати та вести конструктивні переговори, дотримуючись етичних норм і стандартів корпоративної культури.

Аналіз концепцій лідерства [5] дозволяє виділити три ключові етапи розвитку наукової думки.

1. Теорія рис (традиційний підхід), що ґрунтується на припущенні про вроджений характер лідерських якостей (харизма, інтелект, зовнішність).
2. Поведінковий підхід який стверджує можливість свідомого розвитку

лідерського потенціалу через навчання та практику.

3. Ситуативний підхід – розглядає ефективність лідера як похідну від його здатності адаптувати свої якості та стиль управління до конкретних умов, потреб групи та характеру викликів.

В умовах глобальних геополітичних та технологічних змін (концепція «Лідерство 2050») виникає потреба в гнучкості управлінського стилю. Встановлено пряму залежність між особистісним профілем лідера та способом його взаємодії з командою:

- лідери з розвиненим емоційним інтелектом тяжіють до демократичного стилю;
- висока рішучість та впевненість часто корелюють з авторитарним стилем, ефективним у кризових ситуаціях;
- орієнтація на розвиток підлеглих формує коучинговий стиль;
- креативність та відкритість до інновацій сприяють впровадженню ліберального стилю.

Отже, сучасне лідерство в менеджменті є динамічною системою компетенцій, де особистісні якості визначають здатність суб'єкта до адаптивного управління.

Список використаних джерел

1. Дяків О. П., Прохоровська С. А. Структура лідерських компетенцій менеджера. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки.* 2013. № 6. С.48-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpushk_2013_6_11 (дата звернення: 12.04.26).
2. Костенко Р. В. Розвиток лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проєктів. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.* 2023. Вип. 93. С. 77–81. URL: <https://dspace.oano.od.ua/server/api/core/bitstreams/a7400d2e-0a04-43f5-bca8-7db856d7f7b2/content> (дата звернення: 12.04.26).
3. Никифоров С. Л. Формування лідерських якостей менеджерів на базі третинного сектору економіки. *Габітус.* 2024. Вип. 58. С. 167-171. URL: https://habitus.od.ua/journals/2024/58-2024/58_2024.pdf (дата звернення: 12.04.26).
4. Прочан А. О. Значущість лідерських якостей менеджера як запорука позитивних змін на підприємстві. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права.* 2022.

Вип. 32. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6366548>.

5. Хлебнікова Т. М., Стрельченко К. В., Хлудєєва К. В. Лідерські моделі в управлінні організацією: формування корпоративної ідентичності та мотивації персоналу. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2025. Вип. 45. С. 165-176. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15732931>.